

Verfasserangaben

Bärbel Kröger, M.A., bkroege@gwdg.de, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Germania Sacra, <https://orcid.org/0000-0001-7179-6438>

Dr. Christian Popp, cpopp@gwdg.de, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Germania Sacra, <https://orcid.org/0000-0002-7051-5160>, <https://d-nb.info/gnd/141451130>

Digitale Prosopographie der Kirche des Alten Reiches Überlegungen zur Datenqualität in der historischen Grundlagenforschung

Abstract deutsch

Durch geeignete Abfragen wie beispielsweise zur Mehrfach-Bepfründung der Stiftsgeistlichkeit der Reichskirche kann der umfangreiche Datenpool der Germania Sacra dazu genutzt werden, historische Prozesse besser sichtbar zu machen als durch analoge Arbeitsweisen. Notwendig sind dafür eine einheitliche Datenmodellierung, standardisierte Schnittstellen und offene Lizenzmodelle. Solche kuratierten Datensammlungen können möglichst fehlerfreie Daten bereitstellen und sind die Grundlage für eine digitale Prosopographie der Kirche des Alten Reiches, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und die zugleich die Basis für kollaborative Ansätze auf Plattformen wie Wikidata und FactGrid bildet.

Abstract englisch

Through the use of queries, such as those on the multiple benefices of the collegiate clergy of the Holy Roman Empire, the extensive data pool of the Germania Sacra helps to make historical processes visible. This requires uniform data modelling, standardised interfaces and open licensing models. Such curated data collections can provide high-quality data and are the basis for a digital prosopography of the Church of the Holy Roman Empire that meets scientific standards and at the same time forms the basis for collaborative approaches on platforms such as Wikidata and FactGrid.

1. Beziehungsnetze und Karrierewege – Erkenntnispotenzial für eine digitale Prosopographie des geistlichen Personals im Alten Reich

Die Auswertung und Analyse größerer Mengen prosopographischer Daten zur vormodernen Geistlichkeit mithilfe informationstechnologischer Verfahren steht noch am Anfang. Obwohl eine nahezu unüberschaubare Masse prosopographischer Informationen zum mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Klerus in wissenschaftlichen Online-Ressourcen wie etwa der Datenbankanwendung des Repertorium Germanicum,¹ dem Repertorium Academicum Germanicum (RAG)² oder der privat betriebenen Plattform Catholic Hierarchy³ verfügbar ist – wenn auch in unterschiedlicher digitaler Erschließungstiefe –, gibt es kaum auf diesen Daten basierende Untersuchungen.

¹ Repertorium Germanicum Online. Hg. vom Deutschen Historischen Institut in Rom.

² Repertorium Academicum Germanicum. Hg. vom Historischen Institut der Universität Bern.

³ The Hierarchy of the Catholic Church. Current and historical information about its bishops and dioceses. Hg. von [David M. Cheney](#).

Optimale Voraussetzungen für derartige Studien sind strukturierte, maschinenlesbare Daten unter freien Lizenzen. Am Beispiel des Digitalen Personenregisters der Germania Sacra soll im Folgenden skizziert werden, welches Erkenntnispotenzial solche Untersuchungen bieten können.

In dieser Datenbank sind derzeit rund 80.000 Datensätze zu Personen online abrufbar, die in den kirchengeschichtlichen Monographien der Germania Sacra behandelt werden.⁴ Der Schwerpunkt liegt – der Ausrichtung des Forschungsprojektes entsprechend – auf dem geistlichen Personal der Kirche des Alten Reiches, rund 54.000 Datensätze betreffen den Klerus bzw. das weibliche und männliche Ordenspersonal der Reichskirche. Die Suchfunktionalitäten der Personendatenbank erlauben dem Nutzer die Recherche nach einzelnen Personen, aber auch die Recherche nach Personengruppen in ihrem institutionellen Kontext. So können zum Beispiel alle Bischöfe von Naumburg oder alle Kanonissen des Frauenstifts Quedlinburg abgefragt werden. Interessante Ergebnisse lässt eine Analyse der geistlichen Personen in der Diözese Münster erwarten, da dieses Bistum – vor allem wegen der grundlegenden Arbeiten von Wilhelm Kohl – im Rahmen der Germania Sacra am besten erforscht ist und zudem mit dem Domstift, dem Alten Dom St. Pauli und dem Mauritiusstift in Münster die wichtigsten Kollegiatstifte der Diözese aufgearbeitet und komplett im Datenbestand enthalten sind.⁵

(Abb. 1)

Knapp 11.000 Personen mit einem geistlichen Amt in der Diözese Münster sind in der Personendatenbank verzeichnet, zeitlich beginnend mit Liudger, der um 800 als Missionsbischof mit dem Aufbau diözesaner Strukturen begann,⁶ und endend mit dem Personal zur Zeit der Aufhebung des Bistums 1811. Mit mehr als 3.000 Personen stellen die Dignitäre, Kanoniker und Vikare des Domstifts die weitaus größte Untergruppe dar. Für die Rekonstruktion großräumiger Beziehungsnetze ist nach den institutionellen Verbindungen zu fragen, die der gesamte Klerus der Diözese inklusive der männlichen und weiblichen Ordensangehörigen zu anderen Bistümern hatte. Im untersuchten Datenbestand sind etwa 2.000 Personen verzeichnet, die neben einem geistlichen Amt in der Diözese Münster auch ein geistliches Amt in einem anderen Bistum innehatten. Anhand dieser Personendatensätze lässt sich die Vernetzung der Geistlichkeit der Diözese Münster mit anderen Ortskirchen analysieren, wobei die Indikatoren nicht Verwandtschaftsbeziehungen oder Bildungswege, sondern die Ämter- und Pfründenkarrieren sind. Eine kartographische Visualisierung, die mit Hilfe der frei verfügbaren Datenvisualisierungssoftware Tableau erstellt wurde, zeigt die weiträumigen Beziehungen, die ein Licht auf die häufig unterschätzte hohe Mobilität und die vielfältigen Kommunikationsnetze des geistlichen Personals der Kirche des Alten Reiches werfen.

(Abb. 2)

Die mit dem Bistum Münster zusammenhängenden Ämterkarrieren umfassten weitestgehend alle Bistümer der Reichskirche, von Lübeck und Bremen-Hamburg im Norden

⁴ Weitere Informationen zur [Germania Sacra](#) bietet die Homepage des Forschungsvorhabens.

⁵ Kohl 1982–1989; Kohl 2006; Scholz 1995.

⁶ Kohl 2003, S. 1–24. Zur Neubewertung Liudgers als Missionsbischof vgl. Mehdorn 2021, S. 239–272.

bis zum Patriarchat Aquileia im Süden. Selbst die prämonstratensisch geprägten ostelbischen Bistümer Havelberg und Brandenburg sind auf der Karte vertreten. Interessant ist der Negativbefund im Norden und Osten: Es gibt keine Hinweise auf Verbindungen in die Kirchenprovinz Lund, also zur dänischen Kirche überhaupt, so ist auch Schleswig auf der Karte nicht vertreten. Außerdem fehlen die Bistümer der Polonia komplett, Beziehungen gab es hingegen zu den baltischen Ordensbistümern, dem Erzbistum Riga und den Diözesen Kurland und Dorpat.

(Abb. 3)

Quantifiziert man diese Einträge, so sieht man auf dem Kartenbild, dass der größte Wert dem Erzbistum Köln zukommt: 524 Geistliche waren sowohl im Bistum Münster als auch im für Münster zuständigen Metropolitanbistum Köln bepfündet, was wenig überraschen kann, ebenso die hohen Werte für die Nachbarbistümer Paderborn, Osnabrück und Utrecht. Forschungsfragen wirft eher die hohe Zahl der Bepfundungen in den Erzbistümern Mainz und Trier sowie in den rheinischen Bistümern Worms und Speyer auf; mehr als 40 Personen waren jeweils in diesen Bistümern und in Münster bepfündet, dies verweist auf relativ stabile Beziehungen dieser Diözesen zu Münster. Erklärungsbedürftig sind auch die vergleichsweise hohen Zahlen für Halberstadt und Magdeburg. Diese offenen Fragen ließen sich durch die Hinzunahme einer zeitlichen Dimension bei den Abfragen zielführend konkretisieren, was einer eigenen Untersuchung vorbehalten bleiben soll. Es lohnt sich aber auch, die Ausreißer auf der Karte – die abgelegenen Einzelfälle – zu betrachten, da sie bestimmte Mechanismen des Pfründenerwerbs in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kirche aufzeigen können. So lassen sich die Einträge für Reims und Tournai auf Helias von Venthodoro (Elie de Ventadour) zurückführen. Dieser Angehörige eines provenzalischen Adelsgeschlechts war Domherr in Reims und bis 1326 Bischof von Tournai, resignierte dann und lebte als Kurialer am Papsthof in Avignon. Er konnte 1367 die Münsteraner Domküsterei über den Weg einer päpstlichen Provision erlangen.⁷ Das Bistum Fünfkirchen, also das heutige Pécs in Ungarn, ganz im Südosten des Kartenbildes, verweist dagegen auf eine typische neuzeitliche Ämterkarriere: Hier ist der Karriereweg von Wilhelm Franz Johann Bertram von Nesselrode (1638–1722) abzulesen, der im Domstift Münster 1684 zur Dignität des Domküstlers aufstieg und dem es aufgrund seiner engen Beziehungen zum Kaiserhof in Wien zugleich gelang, ab 1703 den Bischofsstuhl von Fünfkirchen zu besetzen.⁸

An dieser Stelle seien die Überlegungen zu dieser exemplarischen Abfrage des digitalen Personenregisters der *Germania Sacra* abgebrochen. Gezeigt werden sollte, dass der Analyse und insbesondere der Visualisierung der digital aufbereiteten prosopographischen Informationen ein großes Erkenntnispotential innewohnen. Das digitale Arbeiten kann hier historische Prozesse sichtbar werden lassen und Fragestellungen kreieren, die in analoger Arbeitsweise – in unserem Fall durch die Beschäftigung mit den Printausgaben der *Germania Sacra* – so nicht erkennbar wären.

2. Online-Ressourcen der *Germania Sacra* zu Mittelalter und Früher Neuzeit

⁷ Kohl 1982–1989, Bd. 2, S. 219f.

⁸ Kohl 1982–1989, Bd. 2, S. 242–244.

Die Untersuchungen zur Bepfründung von Münsteraner Geistlichen berühren zugleich einen der wesentlichen Aspekte der Tagung „Das Frontend als Flaschenhals“, deren Beiträge in diesem Band versammelt sind. Die Analyse der Daten erfolgte mit der Software Tableau, die es erlaubt, über Schnittstellen direkt auf den Datenbestand zuzugreifen. Durch diesen direkten Zugriff sind differenziertere Abfragen möglich als über die Suchfunktionalitäten des Frontends. Bei der Konzeption der Datenbank-Angebote der Germania Sacra wird die Notwendigkeit sowohl eines möglichst niedrighschwelligem, benutzerfreundlichen Zugangs über das Frontend als auch der Bereitstellung maschinenlesbarer Daten berücksichtigt. Entsprechend sind in den Online-Ressourcen des Forschungsvorhabens eine einfache Suchmaske und Filterfunktionen, eine erweiterte Suche für komplexere Abfragen sowie standardisierte Schnittstellen und Ausgabeformate integriert. Alle Daten stehen unter der Lizenz CC-BY-CA 4.0 zur freien Nutzung zur Verfügung.

Im Online-Portal der Germania Sacra sind seit 2012 umfangreiche wissenschaftliche Datensammlungen zur Kirche des Alten Reiches abrufbar. In den vergangenen zwölf Monaten konnten diese Angebote durch die Einwerbung eines Drittmittelprojektes erheblich erweitert werden. Im Rahmen des Forschungsprojekts WIAG – „Wissens-Aggregator Mittelalter und Frühe Neuzeit – Strukturierung, Standardisierung und Bereitstellung von Forschungsdaten aus Sach- und Schriftquellen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“⁹ – wird eine domänenspezifische Plattform mit Datensammlungen und Vokabularen aufgebaut. Im Vordergrund steht es, strukturierte, standardisierte und interoperable Daten zu generieren, die zentrale Entitäten des Forschungsbereiches abbilden, wie etwa Personen, kirchliche Institutionen, Objekte und Geografika. Da das geistliche Personal für die Geschichte des Alten Reiches von immenser Bedeutung ist, spielen prosopographische Daten eine herausgehobene Rolle. Zur systematischen Erforschung des geistlichen Personals müssen die Personen in ihrem institutionellen Kontext betrachtet werden. Vokabulare zu kirchlichen Ämtern oder zur Bezeichnung geistlicher Orden sind daher grundlegend für die Wissensbasis. Die technische Infrastruktur für WIAG konnte bereits realisiert werden und steht auch anderen Forschungsprojekten im Bereich der Mittelalter- und Frühneuzeitforschung zur Verfügung. Der umfangreiche Datenpool umfasst derzeit die folgenden Sammlungen:

a) Prosopographische Datensammlungen

- „Digitales Personenregister der Germania Sacra“ zur Publikation der Personenregisterdaten in Form eines bandübergreifenden Online-Registers. Mit mehr als 80.000 Einträgen bietet die Ressource Basis- und Normdaten zu einem breiten Spektrum von geistlichen und weltlichen Personen, die für die Geschichte der Bistümer, Stifte und Klöster des Mittelalters und der Frühen Neuzeit von Bedeutung waren. In den hier verlinkten Personallisten und (Kurz-)Biographien wird das geistliche Personal von Domstiften, Stiften und Klöstern beschrieben, von Pröpsten, Äbten und Äbtissinnen, Prioren und Priorinnen bis hin zur Vielzahl der Domherren, Stiftsherren und Kanonissen sowie Mönche und Nonnen. Auch weltliche Herrscher wie Kaiser, Könige, Landesherrn sowie weitere Fürstinnen und Fürsten werden im Kontext der Geschichte der Kirche des Alten Reiches dargestellt.
- „Bischöfe des Alten Reiches“, Online-Datenbank mit Basis- und Normdaten zu allen Patriarchen, Erzbischöfen, Bischöfen, Weihbischöfen und weiteren diözesanen Leitungspersonen. Die Datenbank verzeichnet die rund 5.200 Geistlichen, die in den

⁹ Hg. von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.

einschlägigen Standardwerken von Erwin Gatz zu den Bischöfen des Heiligen Römischen Reiches katalogisiert sind.¹⁰

- „Domherren des Alten Reiches“, Online-Datenbank mit Basis- und Normdaten zu Dignitären und Kanonikern der Domstifte. In die Datenbank werden die Personenkataloge aus den Forschungen der Germania Sacra sowie aller weiteren wissenschaftlichen Studien zu den Domstiften des Alten Reiches aufgenommen. Zurzeit sind rund 8.000 Datensätze online.

b) Datensammlungen zu kirchlichen Institutionen

- „Bistümer des Alten Reiches“, Online-Datenbank mit Basis- und Normdaten zu allen 79 Bistümern. Als Datenquelle stand auch hier das entsprechende Handbuch von Erwin Gatz zur Verfügung.¹¹
- „Klöster und Stifte des Alten Reiches und angrenzender Gebiete“, Online-Datenbank mit Basis- und Normdaten zu den stiftischen und monastischen Institutionen, inklusive interaktivem Kartenmodul. Zurzeit sind mehr als 4.000 Institutionen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit bis zur Säkularisation verzeichnet. Im Datenbestand sind die heterogenen Forschungsergebnisse sowohl aus analogen als auch aus verschiedenen Online-Ressourcen nach wissenschaftlichen Kriterien zusammengeführt.¹²

Für die Bischöfe, Bistümer und monastischen Institutionen des Alten Reiches liegen hier erstmals vollständige digitale Verzeichnisse dieser Entitäten vor, die nun als normierende Referenz-Datenbanken für diese Wissensdomäne verwendet werden können. Die Vokabulare beinhalten einen in seiner Gesamtheit wissenschaftlich erschlossenen, begrenzten Datenkorpus. Für viele andere Personengruppen sind die Datenmengen unüberschaubar und ist der Forschungsstand unvergleichlich schlechter. So steht die Forschung beispielsweise bei der prosopographischen Erfassung der Domherren des Alten Reiches noch ganz am Anfang, obwohl diese Gruppe von Klerikern für das Verständnis der Reichskirche höchst relevant ist, da sie für die Wahl des Bischofs Verantwortung trug und gemeinsam mit diesem die Diözese verwaltete. Aufgrund der vielfachen Pfründenhäufungen sind die Domstifte zudem seit dem Spätmittelalter als wichtige Kommunikationsplattformen im Alten Reich zu charakterisieren.¹³ Institutionenübergreifende Arbeiten zu den Domkapiteln der Reichskirche fehlen weitestgehend und liegen – wenn überhaupt – in analogen Formaten vor. Eine der wenigen Überblicksuntersuchungen zum geistlichen Personal der Domstifte lieferte 1984 Peter Hersche mit seiner dreibändigen Untersuchung zu den deutschen Domkapiteln im 17. und 18. Jahrhundert.¹⁴ Darin publizierte er eine auf Vollständigkeit bedachte Liste aller Domherren von 27 Domstiften der Reichskirche im behandelten Zeitraum. Peter Hersche hat dabei sehr früh mit computergestützten Methoden gearbeitet,¹⁵ er veröffentlichte das Datenmaterial, das die Grundlage seiner EDV-

¹⁰ Gatz 1990; Gatz 1996; Gatz 2001.

¹¹ Gatz 2003.

¹² Einen Überblick über die bisher aufgenommenen Institutionen sowie die integrierten wissenschaftlichen Publikationen und Online-Ressourcen bietet online der [Datenbestand der Germania Sacra](#). Vgl. auch Kröger / Popp 2020.

¹³ Zum Phänomen der Pfründenakkumulation in den spätmittelalterlichen Domstiften vgl. die prägnanten Ausführungen von Bünz 2005, besonders S. 26–28.

¹⁴ Hersche 1984.

¹⁵ Die Datenerhebung und -auswertung erfolgte mit dem Statistik- und Analyseprogramm SPSS, vgl. Hersche 1984, Bd. 1, S. 14–19.

basierten Statistiken bildete, allerdings als Printpublikation in Listenform, so dass man heute vor der absurden Situation steht, die technisch vorbildlich erschlossenen Daten mit einer dem gedruckten Datenkonvolut beigefügten Pappschablone entschlüsseln zu müssen.

(Abb. 4)

Dieser frühe Versuch Peter Hersches einer vergleichenden, EDV-basierten Untersuchung ist bis heute eine Ausnahme geblieben. Zwar gibt es eine Reihe monographischer Arbeiten, die sich auf serielle Informationen zu Domherren einzelner Kathedralstifte stützen, jedoch sind diese Werke ausnahmslos als Printpublikationen konzipiert. Beispielhaft sei die 1987 erschienene Untersuchung zum Speyerer Domkapitel im Spätmittelalter von Gerhard Fouquet angeführt, dessen Aufarbeitung der Domherren zwischen 1350 und 1540 vorbildlich ist.¹⁶ Insgesamt steht eine beachtliche Menge an wissenschaftlich aufgearbeitetem Datenmaterial zur Verfügung,¹⁷ das mit Hilfe von WIAG Eingang in die digitale Welt finden soll.

3. Vernetzungspotenzial digitaler prosopographischer Daten

Ein zentrales Anliegen, das wir mit allen unseren Online-Ressourcen verfolgen, ist die Vernetzung unserer Datenbestände über die Projektgrenzen hinaus. Mit diesem Thema ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Tagung „Das Frontend als Flaschenhals“ angesprochen, der sich in den allorts genannten GO FAIR-Prinzipien¹⁸ für wissenschaftliche Daten widerspiegelt. Das Hauptziel dieser Leitlinie ist es, Forschungsdaten für Menschen und Maschinen so aufzubereiten, dass sie auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar sind. Von besonderem Interesse ist hier die Forderung nach Interoperabilität, die besonders durch die Schaffung von Schnittstellen und die Verwendung von Normdaten gewährleistet werden kann.

Die Möglichkeiten, auf bereits existierende Normdaten bzw. Vokabulare zurückzugreifen, sind für den Bereich der Forschungen zu Mittelalter und Früher Neuzeit jedoch beschränkt. Dies lässt sich am Beispiel der Gemeinsamen Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek (GND) gut veranschaulichen. So sind nur 9,3 % der Daten aus dem Digitalen Personenregister der Germania Sacra in der Gemeinsamen Normdatei repräsentiert. Die Gründe hierfür sind vielfältig. So ist etwa die sichere Identifizierung von Personen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit häufig problematisch, da ausreichende Informationen wie Geburts- und Sterbedatum, Herkunftsort, Ämter oder Amtsdaten fehlen. Erschwerend kommen die zum Teil erheblich abweichenden Namensvarianten, Übersetzungs- und Transkriptionsfehler, latinisierte Formen und der spät einsetzende Gebrauch von Familiennamen hinzu. Gleichmaßen sind nicht nur mittelalterliche und frühneuzeitliche Personen, sondern auch vormoderne Ortsnamen, Bezeichnungen von Institutionen, kirchlichen Ämtern und vergleichbaren Entitäten in der GND nur marginal und fehlerhaft repräsentiert, auch stehen den historisch arbeitenden Fachwissenschaften kaum Vokabulare zur Verfügung, in denen

¹⁶ Fouquet 1987.

¹⁷ Vgl. die [Auswahlbibliographie zu den Domstiften des Alten Reiches](#) im Themenportal auf der Homepage der Germania Sacra.

¹⁸ Hg. von GO FAIR International Support and Coordination Office.

solche Entitäten digital verzeichnet und kategorisiert sind.¹⁹ Die Lückenhaftigkeit der Normdaten wird bei einer prominenten Personengruppe wie den Bischöfen des Alten Reiches besonders deutlich. So waren Anfang 2020 in der GND nur 56 % der Personen mit einem Leitungsamt in einer Diözese des Alten Reiches verzeichnet. Auf der kollaborativen Wissensplattform [Wikidata](#) waren zu diesem Zeitpunkt immerhin 80 % dieser Personengruppe durch einen Datensatz repräsentiert.

Obwohl bestimmte Wissensbereiche in der GND nur marginal abgebildet sind, ist diese Normdatei in Bezug auf Personendaten im deutschsprachigen Raum eine vielgenutzte Ressource für die Vernetzung. Unter Zuhilfenahme der sogenannten BEACON-Dateien und entsprechender technischer Services²⁰ kann auf Basis der GND-IDs eine automatisierte Vernetzung mit externen Datenbeständen leicht realisiert werden. Die Anreicherung mit Normdaten – sofern vorhanden – gehört zum Standard-Workflow für die Datensammlungen der *Germania Sacra*.²¹

Um darüber hinaus eine möglichst breite Vernetzung und Nachnutzung von Daten und Vokabularen realisieren zu können, bietet es sich an, bestehende Wissensbasen um eigene Daten zu ergänzen. Eine der größten freien Datensammlungen im Netz ist die Wikidata, die als Referenzkorpus zur Datenvernetzung, unter anderem für Technologien des Semantic Web, verwendet wird. Die Integration von Daten in diese freie Wissensbasis ist in mancher Hinsicht wesentlich unkomplizierter als die Einspielung von Daten in die GND, die in ihrer Funktion als Normdatensammlung nicht als kollaboratives System konzipiert wurde.²² Das System der Wikidata bietet die Möglichkeit, entweder einzelne Datensätze (Items) händisch anzulegen oder größere Datenkollektionen mithilfe von Tools zum Datenimport zu integrieren. Für den Datenimport stehen verschiedene Vorgehensweisen zur Verfügung, wie beispielsweise das Mix'n'match-Verfahren, bei dem die Daten der externen Ressource in einen Datenkatalog innerhalb der Wikidata überführt werden, ohne dabei sofort neue Items anzulegen. Die Generierung neuer Items erfolgt in einem zweiten Schritt, nachdem durch die Wikidata-Community ein manueller oder halbautomatisierter Datenabgleich vorgenommen wurde.²³

¹⁹ Die von dem Schweizer Kooperationsprojekt [histHub](#) veröffentlichten Typologien zu historischen Titeln, Ämtern, Funktionen und Berufsbezeichnungen beziehen sich im Wesentlichen auf den auf der Plattform verwalteten Datenbestand zur Schweizer Geschichte. Ein Vokabular für geistliche Amtsbezeichnungen im deutschen Sprachraum aufzubauen, ist das Ziel des Drittmittelprojektes WIAG. Derzeit wird im Rahmen einer Kooperation ausgelotet, inwieweit diese Typologie als Bestandteil der „[Ontologie historischer, deutschsprachiger Berufs- und Amtsbezeichnungen](#)“, die an der Universität Halle-Wittenberg entsteht, entwickelt werden kann.

²⁰ Vgl. hierzu die Informationen im Wikipedia-Artikel [Wikipedia:BEACON](#).

²¹ Zu weiteren Vernetzungsmöglichkeiten auf der Basis von Normdaten siehe auch <https://www.dnb.de/EN/entityfacts>.

²² Der Wunsch vieler wissenschaftlicher Projekte, die Normdatensammlung der GND mit eigenen Daten anzureichern, mündete in das Projekt GND für Kulturdaten (GND4C) zur Öffnung der Normdatei für nicht-bibliothekarische Anwendungskontexte. In diesem Kontext werden derzeit geeignete Redaktionsverfahren zur Datenintegration diskutiert (vgl. die [GNDCon 2.0](#)).

²³ Die Daten aus dem Mix'n'match-Katalog werden mit vorhandenen Einträgen in der Wikidata abgeglichen, was entweder weitgehend automatisiert oder durch manuelle Abgleichsverfahren geschehen kann. Diese Vorgehensweise wurde bei der Einspielung von mehr als 3.000 Datensätzen der Datenbank „Klöster und Stifte des Alten Reiches und angrenzender Regionen“ gewählt, was sich letztlich als dysfunktional erwiesen hat (vgl. hierzu den [Mix'n'match-Katalog zur Klosterdatenbank der Germania Sacra](#): Ein manueller Abgleich durch die Wikidata-Community kam nur sehr zögerlich zustande; der Großteil der Abgleiche (78 %) wurde von einem einzigen User vorgenommen. Hierbei entstanden ca. 400 Dubletten zu bereits existierenden Items, was zeitaufwändige manuelle Datenbereinigungen nach sich zog. Eine Ursache für die Schwierigkeiten beim

Alternativ können Datenkollektionen mit einem vorgeschalteten Datenabgleich integriert werden, so dass beim Datenimport keine Dubletten generiert werden. Mit diesem Verfahren wurden große Datenbestände der Germania Sacra zu Bischöfen und weiteren geistlichen Personen in die Wikidata integriert, so dass jetzt unter anderem für alle Bischöfe und weitere diözesane Leitungspersonen des Alten Reiches ein Wikidata-Item existiert. Um die Datenbestände miteinander zu verknüpfen, wurden in der Wikidata sogenannte Properties generiert, die es erlauben, eigene Identifier als externe Identifikatoren anzulegen.²⁴ Die Verknüpfung auf Basis von Identifikatoren ist technisch einfach zu realisieren, während der notwendige Prozess des Datenabgleichs für alle Verfahren zur Datenintegration in die Wikidata wissenschaftliche Expertise erfordert. Eine Datenintegration mit ausschließlich automatisierten Verfahren ist für die genannten Datensammlungen beim heutigen Stand der Technik nicht durchführbar.²⁵

Aufgrund der heterogenen Datenstruktur der Wikidata ist nicht nur der Datenabgleich, sondern auch die serielle Auswertung bzw. Abfrage von Daten nur bedingt möglich. Zeigen lässt sich dies am Wikidata-Eintrag zu Lothar Franz von Schönborn²⁶, Erzbischof von Mainz (1694–1729) und Bischof von Bamberg. Innerhalb des Datensatzes wurden die Angaben zu seinem Mainzer Episkopat unterschiedlich modelliert. Die Episkopate sind unter der Wikidata-Property *position held* verzeichnet, das Mainzer Amt ist sowohl mit dem Item *archbishop of Mainz* als auch mit dem Item *catholic archbishop* unter Angabe der Diözese (*Roman Catholic Diocese of Mainz*) verzeichnet. Für andere Mainzer Erzbischöfe wurde dagegen nur jeweils eine der beiden Modellierungsarten verwendet,²⁷ so dass sich eine Liste der Mainzer Erzbischöfe durch Abfragen nicht zuverlässig extrahieren lässt.²⁸

(Abb. 5)

Sowohl die skizzierte Unvollständigkeit von Daten als auch die heterogene Modellierung in fachübergreifenden Normdatensammlungen und kollaborativen Wissensbasen machen deutlich, dass auf wissenschaftlich kuratierte Sammlungen nicht verzichtet werden kann. Dennoch gibt es gute Gründe, die Daten in Systemen wie Wikidata abzubilden und zu integrieren. Durch die niedrighwelligen Möglichkeiten, an der Wikidata mitzuarbeiten, entwickelt sich die Datensammlung sehr dynamisch. Dies gilt etwa für den Bereich der externen Identifier: Es gibt keine andere Sammlung, die über eine solche Vielzahl an Verlinkungen mit externen digitalen Ressourcen verfügt. Ein weiterer Vorteil der Wikidata ist ihre Mehrsprachigkeit. Auch wenn die Wikidata über ein eigenes Datenmodell verfügt, das

automatisierten Abgleich sind die vielfältigen Möglichkeiten der Benennung von klösterlichen und stiftischen Institutionen.

²⁴ Für die Datensammlungen der Germania Sacra und des Wissens-Aggregators Mittelalter und Frühe Neuzeit stehen die folgenden Properties zur Verfügung: [Personendatenbank Germania Sacra ID \(P8440\)](#), [Wissens-Aggregator Mittelalter und Frühe Neuzeit ID \(P9441\)](#), [Klosterdatenbank ID \(P3407\)](#).

²⁵ Zukunftsweisende Lösungsansätze, die Datenqualität und Zugänglichkeit des Datenpools der Wikidata mit Hilfe von Verfahren des maschinellen Lernens zu verbessern, bietet zum Beispiel das Projekt QURATOR, vgl. Rehm 2020. Vgl. auch die Homepage des Projektes [QURATOR](#).

²⁶ Siehe <https://www.wikidata.org/wiki/Q71715>, <https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q71715&oldid=1435553336> (Stand 18.6.2021).

²⁷ Vgl. zum Beispiel [Karl von Aquitanien, Erzbischof von Mainz](#) (856–862); [Christian II. von Bolanden, Erzbischof von Mainz](#) (1249–1251).

²⁸ Zu Fragen der Datenmodellierung und Datenqualität in der Wikidata vgl. zum Beispiel Piscopo 2019.

nicht mit gängigen Formaten wie RDF und OWL konform ist, ist der Datenpool ein essentieller Bestandteil der Linked Data Cloud.²⁹

Unser Ziel ist es, die Vorteile einer freien und kollaborativ erarbeiteten Datensammlung mit qualitätssichernden Standards kontrollierter Normdateien zu kombinieren. Die Grundlage für die domänenspezifische Wissensbasis bilden die oben beschriebenen Datenbanken der Göttinger Akademieprojekte *Germania Sacra* und *Deutsche Inschriften* zu geistlichen Personen und Institutionen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Die Plattform wird beständig erweitert, sie steht nicht nur den Projektpartnern von WIAG, sondern allen Forschenden zur Publikation eigener Datensammlungen aus diesem Wissensbereich offen. Die Herkunft aller Informationen bleibt durch Quellen- und Literaturangaben nachvollziehbar. Für alle integrierten Sammlungen externer Datengeber ist die Datenprovenienz eindeutig erkennbar.

Der Aufbau einer solchen domänenspezifischen Datensammlung steht nicht in Konkurrenz zu fachübergreifenden Normdatensammlungen wie der GND. Der Wunsch vieler Forschungsprojekte, die GND mit eigenen Daten anzureichern, mündete in den vergangenen Jahren in das Projekt GND für Kulturdaten (GND4C) zur Öffnung der Normdatei für nicht-bibliothekarische Anwendungskontexte. Die *Germania Sacra* verfolgt und unterstützt diese aktuellen Bestrebungen der GND und anderer Konsortien wie der Initiative zum Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Inwieweit es möglich sein wird, generische Datenmodelle und Datenstandards für die Geschichtswissenschaft zu entwickeln und welche Plattformen dabei eine zentrale Rolle spielen werden, ist derzeit noch offen. Die Anstrengungen hierzu sollen im Rahmen der Initiative NFDI4Memory gebündelt werden. Die gemeinsame Nutzung und Vernetzung von Daten bietet auch für bisher unpublizierte Forschungsdaten interessante Perspektiven. Für Projekte der Geschichtswissenschaften kommt FactGrid in den Blick, eine offene kollaborative Wikibase-Plattform für Historiker und Historikerinnen, die vom Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt betrieben wird.³⁰ Im Rahmen eines Projektseminars für Digitale Geschichte an der Georg-August-Universität Göttingen haben die Verfasser im Sommersemester 2021 ein Pilotprojekt zur Modellierung von Forschungsfragen in FactGrid durchgeführt. In der Lehrveranstaltung erhoben und analysierten die Studierenden Daten aus der vom Deutschen Historischen Institut in Rom publizierten Regestensammlung *Repertorium Germanicum*, die die deutschen Betreffe zu Personen, Kirchen und Orten in den spätmittelalterlichen päpstlichen Registern und Kameralakten verzeichnet. Im Fokus stehen die Bischöfe des Alten Reiches, die ihre Servitienzahlungen³¹ an die päpstliche Kurie mit Hilfe des Florentiner Bankhauses der Familie Medici³² abwickeln. Beispielabfragen zu den Ergebnissen der Datenerfassung können im Projektbereich der Anwendung FactGrid aufgerufen werden.³³ Die hohe Flexibilität des Datenmodells erlaubt es, mit wenig Aufwand Daten gemäß der Fragestellung zu erfassen beziehungsweise in die Datenbank einzulesen.

(Abb. 6)

²⁹ Vgl. Pellissier / Weikum / Suchanek 2020.

³⁰ Siehe auch den Beitrag von Olaf Simons in diesem Band.

³¹ Zusammenfassend zu den Servitien Feine 2019, S. 348f. Vgl. Gottlob 1903.

³² Das Bankhaus wurde 1393/97 von Giovanni di Bicci de' Medici gegründet und firmierte später unter dem Namen seiner Nachfahren. Zur Bedeutung dieses Bankhauses und weiterer Bankiers aus Florenz bei der Abwicklung der Zahlungen von deutschen Schuldnern an den päpstlichen Hof vgl. Weissen 2010.

³³ Siehe https://database.factgrid.de/wiki/FactGrid:Middle_Ages.

Da das System, abgesehen von einer Registrierung unter dem Klarnamen des jeweiligen Forschers, genauso frei zugänglich ist wie die Wikidata, können die generierten Forschungsdaten direkt von anderen Forschern weiterverwendet und bearbeitet werden.

4. Fazit

Als Fazit unserer Überlegungen lässt sich konstatieren, dass die immer größere Verfügbarkeit und Vernetzung von Daten die Fragen nach den Qualitätsstandards immer dringlicher werden lässt. Diese Frage stellt sich sowohl auf der technischen als auch auf der inhaltlichen Ebene. Neben einer klar strukturierten Datenmodellierung und einer konsistenten Auszeichnung aller Datensätze mit Metadaten ist die Präsentation dieser Daten über nutzerfreundliche Frontends erforderlich. Zielgerichtete Suchfunktionalitäten und ansprechende Visualisierungsformen gewährleisten eine gute Auffindbarkeit der Informationen im Netz. Zugleich ermöglichen standardisierte Schnittstellen, offene Datenformate und Lizenzmodelle eine freie Nachnutzung der Daten über Technologien, Disziplinen und Ländergrenzen hinweg.

Bezogen auf den Inhalt der Daten ist es die Aufgabe eines Projekts der geisteswissenschaftlichen Grundlagenforschung, möglichst fehlerfreie, glaubwürdige und objektive Daten bereitzustellen. Ein zuverlässiger Zugang zu wissenschaftlich belegten Daten, die direkt aus den historischen Primärquellen erhoben wurden, kann vor allem durch kuratierte Datensammlungen gewährleistet werden. Auch der Rat für Informationsinfrastrukturen empfiehlt in seinem 2019 veröffentlichten Positionspapier den Aufbau kuratierter Datensammlungen, um der Arbeit mit Forschungsdaten mehr Anerkennung zu verleihen und die Datenqualität zu steigern.³⁴ Solche Datensammlungen bieten nicht nur die verlässliche Grundlage für die Vernetzung über Projektgrenzen hinweg, sondern sind zugleich die Basis für kollaborative Ansätze auf entsprechenden Plattformen wie FactGrid und Wikidata.

Bibliographische Angaben

Enno Bünz: Mittelalterliche Domkapitel als Lebensform. In: Zwischen Kathedrale und Welt. 1000 Jahre Domkapitel Merseburg. Katalog. Hg. von Karin Heise / Holger Kunde / Helge Wittmann, Petersberg 2004, S. 13–32 (= Schriftenreihe der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, 1).

Hans Erich Feine: Kirchliche Rechtsgeschichte. Die Katholische Kirche. 5. Auflage. Darmstadt 2019.

Gerhard Fouquet: Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter (ca. 1350–1540). Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche Klientel. 2 Bde. Mainz 1987 (= Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 57).

Erwin Gatz (Hg.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990.

³⁴ Rat für Informationsinfrastrukturen 2019.

Erwin Gatz (Hg.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon. Berlin 1996.

Erwin Gatz (Hg.): Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon. Berlin 2001.

Erwin Gatz (Hg.): Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches. Von ihren Anfängen bis zur Säkularisation. Freiburg i. Br. 2003.

Adolf Gottlob: Die Servientaxe im 13. Jahrhundert. Eine Studie zur Geschichte des päpstlichen Gebührenwesens. Stuttgart 1903 (= Kirchenrechtliche Abhandlungen, 2).

Peter Hersche: Die deutschen Domkapitel im 17. und 18. Jahrhundert. 3 Bde. Bern 1984.

Wilhelm Kohl: Das Bistum Münster 9. Das Kollegiatstift St. Mauritz vor Münster. Berlin / New York, NY 2006 (= Germania Sacra N. F., 47).

Wilhelm Kohl: Das Bistum Münster 7,3. Die Diözese. Berlin / New York, NY 2003 (= Germania Sacra N. F., 37,3).

Wilhelm Kohl: Das Bistum Münster 4,1–3. Das Domstift St. Paulus zu Münster). Berlin / New York, NY 1982–1989 (= Germania Sacra N. F., 17,1–3).

Bärbel Kröger / Christian Popp: The Database of Monasteries, Collegiate Churches, and Convents of the Holy Roman Empire: Germania Sacra Online. In: The Journal of Medieval Monastic Studies 9 (2020), S. 175–192.

Andreas M. Mehdorn: Prosopographie der Missionare im karolingischen Sachsen (ca. 750–850). Wiesbaden 2021 (= MGH Hilfsmittel, 32).

Thomas Pellissier Tanon / Gerhard Weikum / Fabian Suchanek: YAGO 4: A Reason-able Knowledge Base. In: The Semantic Web. ESWC 2020. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 12123. Hg. von Andreas Harth u. a. Cham 2020. DOI: [10.1007/978-3-030-49461-2_34](https://doi.org/10.1007/978-3-030-49461-2_34)

Alessandro Piscopo: Structuring the world's knowledge: socio-technical processes and data quality in Wikidata. Doctoral Thesis. University of Southampton 2019. [\[online\]](#)

Klaus Scholz: Das Bistum Münster 6. Das Stift Alter Dom St. Pauli in Münster. Berlin / New York, NY 1995 (= Germania Sacra N. F., 33).

Rat für Informationsinfrastrukturen (Hg.): Herausforderung Datenqualität – Empfehlungen zur Zukunftsfähigkeit von Forschung im digitalen Wandel. 2. Auflage, Göttingen 2019. [\[online\]](#)

Georg Rehm u. a.: QURATOR: Innovative Technologies for Content and Data Curation. In: Qurator 2020. Conference on Digital Curation Technologies. Proceedings of the Conference on Digital Curation Technologies. Hg. von Adrian Paschke u. a. CEUR workshop proceedings. Vol. 2535. Berlin 2020. [\[online\]](#)

Tableau. Public Edition. Hg. von Tableau Software. Seattle, WA 2003–2021. [[online](#)]

Kurt Weissen: Das deutsche Handelsnetzwerk der Florentiner Banken in Rom 1410–1470. In: Netzwerke im europäischen Handel des Mittelalters. Hg. von Gerhard Fouquet / Hans-Jörg Gilomen. Ostfildern 2010, S. 213–228 (= Vorträge und Forschungen, 72).

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: In den Handbüchern der Germania Sacra aufgearbeitete Klöster und Stifte der Diözese Münster. [Germania Sacra]

Abb. 2: Kartographische Darstellung der räumlichen Verteilung von Ämtern Münsteraner Kleriker. Angezeigt werden die Kathedralstädte aller Diözesen, in denen die Geistlichen weitere kirchliche Ämter bekleideten. [Germania Sacra]

Abb. 3: Quantifizierte räumliche Verteilung von Ämtern Münsteraner Kleriker. [Germania Sacra]

Abb. 4: Auszug aus der Zusammenstellung Augsburger Domherren bei Hersche 1984, Bd. 1, S. 66. [Kröger / Popp 2021]

Abb. 5: Wikidata-Item zu Lothar Franz von Schönborn, Modellierung seiner Bischofsämter. [Wikidata 2021]

Abb. 6: FactGrid-Item zu Konrad Graf von Diepholz, Bischof von Osnabrück, Modellierung seiner Servitienzahlung an die päpstliche Kurie über das Florentiner Bankhaus Medici. [Popp 2021]